

O NECESSÁRIO DIÁLOGO ENTRE ARQUIVOLOGIA E ARQUITETURA

Dra. Marlice Nazareth Soares de Azevedo

Professora Titular, Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense - EAU/UFF, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Membro da Câmara de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo do Arquivo Nacional - CONARQ

INTRODUÇÃO

Os arquivos de arquitetura, engenharia e urbanismo constituem uma herança cultural, que testemunham o desenvolvimento destas áreas e, em alguns casos, são o único registro existente de estruturas já desaparecidas ou de projetos não construídos. A discussão sobre o desenvolvimento, a conservação e o uso destes arquivos é de fundamental importância para a Arquivologia, para a Arquitetura, para a Engenharia e para o Urbanismo, além de representarem uma parcela importante do patrimônio cultural e documental da nossa civilização.

O trabalho pretende chamar atenção para as condições desses acervos documentais e localização desses documentos originais considerando a situação atual quanto à sua guarda e conservação.

Apesar de se constituir um dos mais importantes patrimônios documentais, esses arquivos, geralmente, encontram-se espalhados em órgãos públicos onde foram produzidos, em instituições acadêmicas ou culturais ou em fundações e escritórios privados, dispersos, extraviados e sob condições inadequadas de guarda e conservação, por falta de uma política de valorização da memória profissional. A peculiaridade da criação arquitetônica utilizando documentos gráficos e textuais faz com que esse material de estudo revele não só o processo de criação do acervo construído, como pode ser a única referência de obras demolidas e daquelas que nunca saíram do papel. Também são importantes documentos para a conservação e restauração do patrimônio

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

construído, embasando a ação pública e privada no encaminhamento de suas decisões. Por outro lado, a necessidade de apresentar formas complementares de representação como maquetes e outros modelos tri dimensionais dificulta ainda mais a sua guarda, apesar de constituírem elementos imprescindíveis para o estudo e compreensão dessa produção. A sensibilização da área profissional se faz necessária, pois, tais documentos encontram-se dispersos e sob condições inadequadas de guarda por falta de uma política de valorização documental, implicando na inexistência de normas claras de catalogação, conservação e disponibilização, o que inviabiliza aos futuros profissionais e estudiosos o acesso a este material de pesquisa e, conseqüentemente, a produção de novos conhecimentos.

CONDIÇÕES GERAIS DOS ACERVOS

Algumas Iniciativas Internacionais

Internacionalmente, iniciativas podem ser identificadas no sentido da preservação dos acervos arquitetônicos. Como iniciativa pioneira podemos citar os “Archives d’Architecture Moderne” de Bruxelas, criado em 1968, com o objetivo de localizar e conservar os documentos produzidos pela arquitetura moderna, contando atualmente com cerca de 200 coleções inventariadas de arquitetos belgas e de outros países, incluindo uma documentação diversificada proveniente principalmente de doações.

O Instituto Francês de Arquitetura (IFA) desde 1986 mantém o “Centre d’Archives d’Architecture du XXe. Siècle”, que funciona como intermediário na guarda de acervos de arquitetos até seu destino final no Arquivos Nacional. Já conta com acervos importantes como de Botta, Le Corbusier, Eiffel, Garnier, Gaudet e Henri Sauvage..

O “Centre Canadian d,Architecture” se destaca por ter uma coleção de cerca de 100 fundos, os maiores de Le Corbusier fora da França e de Mies Van de Rohe fora do MOMA.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

O mundo acadêmico também tem participado deste movimento, como a “Avery Library Drawings and Archives Collection”, que guarda, entre outros, os acervos de Philip Johnson e de Felix Candelas. A “University of Pennsylvania Architectural Archives” é bastante conhecida principalmente pela coleção do arquiteto Louis Kahn, com todos os seus desenhos, maquetes e fotografias.

A coleção britânica tem no “RIBA” um representante importante que guarda uma coleção que remonta ao século XVII, que soma cerca de 500 000 elementos, geralmente provenientes de fundos doados por arquitetos membros e suas famílias, incluindo muitos arquitetos importantes.

Na Holanda, o NAI “Netherlands Architectu Institut”, constitui uma das maiores coleções do mundo, compreendendo desenhos, croquis, maquetes, livros, publicações com a obra dos principais arquitetos holandeses desde o século XIX.

Pode-se citar a constituição da Associação Nacional de Arquivos Contemporâneos, em Veneza e o Centro de Estudos de Arquivos da Universidade de Parma, os fundos da Bauhaus em Berlim, o Museu Alvar Aalto, assim como a Direção Geral das Regiões Devastadas da Espanha, que cobre a reconstituição arquitetônica da Espanha depois da Guerra Civil, com iniciativas e coleções de diferentes origens e funções que representam atualmente fontes importantes de estudos e pesquisas arquitetônicas e urbanísticas.

Como se constata as coleções são de diferentes portes e cobrem uma grande diversidade de olhares resultado da origem e dos interesses que levaram a criação de cada uma delas, observando-se que excluindo-se as iniciativas públicas com um objetivo muito claro de ter a gestão e o controle de seu patrimônio imobiliário, a organização desses fundos está muito ligada a um nome ou uma associação de profissionais que sentem ser imprescindível, para a realização de estudos e pesquisas, contar com essa documentação. Neste sentido, as Universidades ainda que, timidamente, iniciaram este processo tangidas pela necessidade de ampliar o conhecimento da área.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Em 2004, foi realizado I Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura, em Alcalá, Espanha, dando continuidade a iniciativas já identificadas no Conselho Internacional de Arquivos, com a criação de um Grupo de Trabalho, em 1982, transformado em Comitê 6 anos depois. Os estatutos do Comitê Internacional de Arquivos de Arquitetura foram aprovados no Congresso Internacional de Arquivos, realizado em Sevilha, em 2000. O texto aprovado em 1982, já definia como documento a preservar “Todo o material documental e anexo que se relaciona com a história, a teoria e a prática de arquitetura e domínios relacionados sejam quais forem os suportes e as características físicas, 1) criado ou recebido por organismos públicos ou privados no decorrer de suas atividades, 2) colecionado, seja qual for a origem”.

A situação da América Latina e do Brasil é bastante similar. Tratando-se de cultura de países jovens, que não passaram pelo trauma das grandes guerras em seu território, apresentam uma postura de permanente construção. Destaca-se na América Latina o Centro de Documentação de Arquitetura Latino Americana (CEDOAL), com sede em Buenos Aires. No caso da Europa, a reconstrução de importantes cidades destruídas pelas guerras colocou em evidência a necessidade de recorrer a documentos históricos para recuperar o patrimônio urbano, restituindo sua imagem e identidade. Por um lado, os colonizadores, na América, produziram um significativo suporte documental para o controle dessas cidades distantes, e deixaram uma farta documentação na Europa em seus Arquivos Nacionais, Eclesiásticos e Militares. A organização dos Estados Nacionais na América, com a Independência, deu lugar a formação de acervos de obras públicas, em geral, destacando-se os relacionados a edificações públicas de grande porte. A própria formação de uma identidade nacional possibilitou uma atitude positiva diante desses acervos, e conseqüentemente deu lugar à constituição de órgãos de natureza arquivística destacando-se iniciativas em Órgãos públicos, Universidades e Centros de Documentação de Associações Profissionais ou mesmo de iniciativa privada, que foram perdendo vigor no decorrer do século XX, que se acentuou com a chegada e o fortalecimento do movimento moderno. O próprio movimento incorporando rupturas do tecido urbano, preconizando a demolição para a construção em espaços livres criados nos antigos centros urbanos (Plano Voisin para Paris de Le Corbusier) reforçou esse

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

distanciamento com o acervo construído, que se rebateu no acervo documental. No que se refere à Arquitetura e ao Urbanismo, a guarda desses arquivos nunca foi priorizada, uma vez que sua valorização poderia estar vinculada a sua expressão artística, e a obra arquitetônica por si já poderia expressar este valor.

Panorama no Brasil

Os arquivos públicos brasileiros, dos diferentes níveis de governo tem a guarda e gestão de documentos de Arquitetura e Urbanismo, sem necessariamente constituir uma política explícita de tratamento e disponibilização desse material. Ocasionalmente, algumas instituições públicas e privadas voltaram-se para recolher, nos anos mais recentes, arquivos localizados junto às famílias dos profissionais que encerraram suas carreiras, demonstrando até certo ponto um aumento de conscientização dos profissionais da área, influenciados também pelos exemplos externos ao país que estão gerando ações de proteção da documentação nacional.

Deve-se ressaltar a iniciativa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) em recolher e tratar importantes coleções de arquitetos, como Dubugras, Ramos de Azevedo dentre outros, dando oportunidade a realização de estudos, dissertações e teses que trouxeram a luz análises e reflexões sobre a produção profissional.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ) criou em 1982, o Núcleo de Pesquisa de Documentação, que conta com diferentes coleções de alunos, coleções de ex professores e arquitetos, somando cerca de 15000 peças, constituindo atualmente um dos acervos mais importantes do Rio de Janeiro.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFMG) guarda entre outros acervos documentais, a coleção fotográfica de arquitetura brasileira do Arquiteto Sylvio de Vasconcellos.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Ainda, no âmbito das Universidades devemos remarcar as inúmeras dissertações e teses realizadas focalizando a obra de importantes profissionais, que por falta de um organismo que reúna essa produção, estão dispersas nos diferentes programas de pós graduação.

Dentre os órgãos públicos, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Rio de Janeiro e em suas sedes regionais guardam a documentação sobre monumentos, prédios e conjuntos urbanos tombados no Brasil.

Inicialmente, quantos aos acervos privados, identificamos 3 (três) grandes categorias. Os profissionais que criaram sua própria fundação (Fundação Niemeyer, Casa de Lúcio Costa), os que tiveram seus escritórios mantidos mesmo depois de sua morte (Roberto Burle Marx, Henrique Mindlin), e aqueles que tiveram seus acervos mantidos na própria família ou doados a outras instituições (Atílio Corrêa Lima, Affonso Eduardo Reidy, irmãos MMM Roberto, Sérgio Bernardes, Marcos Konder Neto, dentre outros). Nesses casos é onde se observa o maior número de projetos, cuja documentação não é disponível ou não localizada.

Observa-se também a publicação, pelos escritórios ou pelo próprio profissional, de livros que procuram retratar a trajetória e a obra de alguns arquitetos. Neste caso citamos “Lúcio Costa, Registro de uma vivência”, “Álvaro Vital Brazil, 50 anos de arquitetura” e “Alcides Rocha Miranda, caminho de um arquiteto”. O primeiro constitui uma edição de textos, desenhos e fotos entremeados em forma de capítulos autônomos, livre de amarras temporais, mas com uma estrutura capaz de tecer a vida e a obra de Lúcio Costa, constituindo um importante depoimento de sua trajetória pessoal e profissional. No caso de Álvaro Vital Brazil, os projetos são apresentados de forma cronológica. O livro sobre o Arquiteto Alcides Rocha Miranda faz um percurso de suas atividades descrevendo e ilustrando suas diferentes participações como arquiteto, artista e professor, além de seu depoimento que dá nome a publicação. Mais recentemente, uma exposição sobre a obra de Affonso Eduardo Reidy e a publicação do livro-catálogo deu

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

ensejo a uma maior aproximação com sua obra, cujos projetos ficaram dispersos nos diferentes órgãos públicos do Rio de Janeiro, ao qual estava vinculado.

Essas publicações, que se tornaram mais frequentes nas últimas décadas, tem dado oportunidade de divulgação maior para esses projetos. Mas, algumas delas são omissas quanto ao ano de realização dos projetos, endereços das obras e localização dos documentos.

Dissertações e Teses complementam o acervo mais recente sobre a produção de alguns profissionais como o caso de Coimbra Bueno, Atílio Correia Lima, Wit Olaff Prochnik, Harry Cole, entre outros.

A criação da Câmara de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do CONARQ

No XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro, em 2002, foi organizada a mesa sobre Arquivos de Arquitetura e Urbanismo, que ensejou uma moção sobre o tema encaminhado ao Arquivo Nacional. Em 13 de junho de 2006, através da Portaria 80, o CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, criou a Câmara Setorial de Arquivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. Os representantes da Câmara reuniu-se regularmente, e um de suas atividades era organizar o Encontro Internacional de arquivos em conformidade com a Seção de Arquivos de Arquitetura –SAR do Conselho Internacional de Arquivos.

Nos debates da Câmara foram eleitos alguns temas prioritários: Redes Institucionais e Cooperação, Arquivos de Arquitetura: produção/conservação e Tratamento arquivístico; recuperação da Informação, normalização, enfatizando-se alguns aspectos como Direitos de autoria, Acesso e Uso de Arquivos, Preservação, Conservação e Guarda de Arquivos.

A discussão que se esperava ao longo do Encontro ensejava encorajar a identificação, a preservação e a disseminação destes registros em escritórios, em coleções privadas, em órgãos públicos locais e nacionais, além de propiciar a criação de um fórum para a troca de experiências já em desenvolvimento.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Os temas são abrangentes o suficiente para garantir o diálogo possível entre os especialistas brasileiros e estrangeiros, porém, em contrapartida, permitem uma enriquecedora verticalização do debate.

Bibliografia:

AZEVEDO, Marlice Nazareth Soares, **CONDICIONES DE LOS ACERVOS DE LOS ARQUITECTOS MODERNOS BRASILEÑOS, IN ARCHIVOS DE ARQUITECTURA**, Documentos para el Debate, Alcalá, 2004.

_____, CAVALCANTE, André Luis M., COSTA, Milena Sampaio, **MEMÓRIA DE PAPEL – Acervos do Movimento Moderno Carioca**, Anais do 6º. Seminário Docomomo-Brasil, CDrom, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFF, Niterói, RJ, 2005.

BLANCO, Manuel, **LOS ARCHIVOS DE ARCHITECTURE**, in Archivos de Arquitectura, Documentos para el Debate, Alcalá, 2004.

BONDUKI, Nabil, Organizador/editor, **AFFONSO EDUARDO REIDY**, S.Paulo: Instituto Lima Bo e P.M. Bardi, Lisboa: Ed. Blau, 1999

BRUAND, Yves, **ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL**, Editora perspectiva, S. Paulo, 1981

CHOAY, F. e MERLIN, Pierre, **DICTIONAIRE DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT**, PUF, Paris, 1988.

CONDURU, Roberto, **ESPAÇO DA ARTE BRASILEIRA** / Vital Brasil, Cosac & Naify Edições Ltda. São Paulo, 2000.

COSTA, Lucio, **LÚCIO COSTA, Registro de uma Vivência**, Empresas das Artes São Paulo, 1995.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

FROTA, Leila Coelho, **ALCIDES ROCHA MIRANDA, caminho de um arquiteto**, Ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1993.

GUTIERREZ, Ramón, **LOS ARCHIVOS DE ARQUITECTURA EM EL CONTEXTO IBEROAMERICANO**, in Archivos de Arquitectura, Documentos para el Debate, Alcalá, 2004.

SEGAWA, Hugo, **ARQUITETURAS NO BRASIL, 1900-1999**, EDUSP, São Paulo, 1997.

VITAL BRAZIL, Alvaro, **50 ANOS DE ARQUITETURA**, São Paulo, Nobel, 1986.